

HOZIRGI O'ZBEK NASRI VA ULUG'BEK HAMDAM IJODI.

Xudarganova Dildora

Magistranti

Urganch davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14737088>

Annotatsiya : ushbu maqolada Hozirgi o'zbek nasrida Ulug'bek Hamdam o'rni. Yozuvchining nasriy asarlari "Muvozanat", "Sabo va Samandar" romanlari misolida davr muammolari, ijtimoiy hayot masalalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Nasr, Obraz, uslub, absurd "Muvozanat", "Isyon va Itoat", "Sabo va Samandar".

Abstract in this article, the role of Ulugbek Hamdam in contemporary Uzbek prose. The writer's prose works, such as the novels "Muvozanat" "Sabo va Samandar", " Isyon va Itoat" reflected on the problems of the time and issues of social life.

Key words: Prose, Image, style, absurd.

Istiqlol davri o'zbek nasri g'oyaviy-badiiy yangilanishlar, o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Inson ruhiyatini taftish qilish, davrning dolzarb ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarga hozirjavoblik bugungi kun adabiyotning eng muhim xususiyatidir. Bu davr nasrida Xurshid Do'stmuhammad, Nazar Eshonqul, Zulfiya Qurolboy qizi, Salomat Vafo kabi o'ziga xos uslubiga ega bo'lgan ijodkorlar qatorida Ulug'bek Hamdam ijodining ham muayyan o'rni bor. Zamonaviy o'zbek nasrida o'zbek romanchiligi taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan, badiiy ijodga o'z ovozi, o'z yo'nalishi bilan kirib kelgan Ulug'bek Hamdam ijodi ham boshqa iste'dodli o'zbek nosirlari ijodi qatorida adabiyotshunoslar, tanqidchilarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ulug'bek Hamdam nasriy asarlariga munosabat, avvalo, adabiy-tanqidiy maqolalarda ko'zga tashlanmoqda. Yozuvchi ilk romani "Muvozanat"ning nashr etilishi bilan Dilmurod Quronov unga so'nggi so'z yozib, roman xususida ilk fikrlarini bildiradi. "Muvozanat" romani adabiy hayotimizda o'ziga xos voqea bo'ldi. Asar kecha va kunduzda yashab mehnat qilayotgan zamondoshlarimiz va ularning qalb tovlanishlari haqida. "Muvozanat" mustaqillik yillarining qaynoq kayfiyatini aks ettirgan realistlik asar sifatida yuksak baholanadi. Mazkur roman syujeti asosan bosh qahramoni Yusuf taqdirini ko'rsatgandek tuyuladi. Yozuvchi Istiqlol davridagi yangi shaxs muammosini shu obrazda umumlashtirgandek. Ammo adib Yusufning intilishlarini, undagi muvozanatga kelish jarayonlarini yorqin ko'rsatish uchun uning paralleliga yana uchta Mirazim, Said va Amir obrazlari qo'yadi. Ulug'bek Hamdam to'rt qahramon fonida, ularning birortasi

tutgan yo'lni ma'qullamaydi, Balki insonga xos bo'lgan mana shu to'rt holat muvozanatga kelishi, shundagina insonning ma'naviy-axloqiy qiyofasi mukammal bo'ladi deb hisoblaydi.

Ulug'bek Hamdam "Isyon va itoat" romani e'tiqod va imon masalalariga bag'ishlangan bo'lib, asar qahramonlari tiriklik mantig'i va ruh halovatini har ikki dunyo to'g'risidagi mushohadalar yordamida idrok etishga urindi. Romanda voqealar muallif tilidan hikoya qilinadi. Asar markazida Akbar obrazi turadi. Tadqiqotchilari L.Rahimova asardagi Akbar obraziga quyidagicha ta'rif beradi: " Akbar o'z olamidagi ziddiyatlar bilan kurashar ekan, hayotga teranroq nazar tashlashga urinadi, hayotning o'tkinchi ekanligiga, inson umri azizroq ekaniga yana bir bor ishonch hosil qiladi" Adabiyotshunos Bahodir Sarimsoqov qayd qilganidek " Real borliqdagi, inson ruhiyatidagi turli-tuman o'zgarishlar va kechinmalarni ijodkor o'z ongi, dunyoqarashi, estetik ideal, g'oyaviy maqsadi orqali sintez qilish oqibatida badiiy obraz shakllandi. Shu sababli ijodkor yaratgan har bir yangi obraz yangi bir xilqat, yangi bir kashfiyotdir".Yozuvchining "Isyon va Itoat" romanidagi Tursunboy, Jontalash , Larisa xola , Diana kabilar ana shunday obrazlardir. Bu asarda ham to'rtta obraz muammo markazida turadi. Larisa xola- yaratganga qarshi isyonkor, Tursunboy - itoatning yorqin timsoli, Ustoz va Akbar isyon orqali itoatga kelganlar.Dilmurod Quronov ushbu romanda Ga'rbda keng tarqalgan absurdizm-hayotning o'z ma'nosini yo'qotishi g'oyalarini ko'radi. Absurd bu ko'hna dunyo, hayot yashashning ma'nosi haqidagi o'ziga xos mushohadalar majmuasidir. Absurd asar odat tusiga kirgan hayotiy hodisa jarayonlarni yangicha idrok etishga, bahsga undashi bilan qimmatlidir, Absurd asar aslo befarqlik loqayd munosabat emas, balki fikrdagi, qalbdagi tug'yon-isyon mahsulidir.

Muallifning "Sabo va Samandar" romani ishq mavzusida bitilgan asar bo'lib, unda pok va yuksak muhabbat tuyg'usi zamondoshlarimiz qismati orqali sharaflanadi. Hamidulla Boltaboyev aytganidek, "inson doim o'zligini axtarib yashaydi. Mana shu axtarishlar, izlanishlar jarayonida har bir narsaga - gulga yulduzga zamanga yuzlanadi.Ko'zlardan dalillardan ranglardan o'zini izlaydi. Nimanidir kimnidir topganday bo'ladi.Topganiga topinib yashaydi. Bu e'tirof xuddi Samandar uchun aytilganday go'yo.Chunki Samandar ham hayolidagi malikani izladi. Va topdi.

"Uslub- yozuvchining adabiyotdagi betakror qiyofasi,bezagi, o'zligi. Uslub-yozuvchi falsafasi in'ikosi' -degan edi adabiyotshunos A.Rasulov. Ulug'bek Hamdamning asar qahramonlaridan tortib, voqealar tizimi, xullas, asarning

boshdan-oxir kompozitsiyasida aynan shunday o'ziga xos va mos uslubni ko'ramiz. Romanda nohaq qamalgan haqiqatgo'y Akbarni hurmat qilamiz unga hamdard bo'lamiz. Tabibning ishdan haydalishi qamalishini qoralaymiz, haqsizlikka norozilik bildiramiz. Tursunboyni mehnatkashligini oqlab, ma'naviy qashshoqligiga g'ashimiz keladi, uning o'limiga achinamiz. Roman e'tiqod va iymon masalalariga bag'ishlangan bo'lib, asar qaharmonlari tiriklik mantig'i va ruh halovatini har ikki dunyo to'g'risida mushohadalar yordamida idrok etishga urinadi.

Ulug'bek Hamdam asarlari bugungi kunda allaqachon o'z o'quvchilarini topgan. Uning asarlari o'z o'quvchilarini tanlaydigan asarlardir. Ijodidan bahramand bo'lmoqchi bo'lgan o'quvchidan ma'lum intellektual tayyorgarlik bo'lishi kerak. hunki "Ulug'bek Hamdam asarlaridagi murakkab ramzlar unchamuncha o'quvchiga og'ir tuyulishi hech gap emas. Eng muhimi shuki, Ulug'bek Hamdam o'quvchini faqat o'zigagina xos bo'lgan ruhiy olami bilan tanishtiradi. Ulug'bek Hamdam mavzu va uslub tanlashda, bayon va asar tuzilishida hech kimga taqlid qilmaydi. Hatto unda kimdandir ijodiy ta'sirlanish degan taqlidning nozik shaklini ham payqamaysiz". Ulug'bek Hamdam asarlarini mutolaa qilgan o'quvchi o'zbek adabiyotida shakl va ma'nodagi yangilanishlardan yaxshi xabardor bo'ladi. Chunki Uning asarlarida hozirgi nasrimizda kechayotgan tub o'zgarishlarning barcha qirralari o'z aksini topgan. "Ulug'bek Hamdam asar shakli va ma'nosini o'z ichidan izlab topadi. Uning yozganlarini o'qiyotganda jahonga mashhur qaysidir yozuvchining qandaydir asari yodingizga tushmaydi. Asar yaratish uslubi, ramzlari, iztirob va ruhiy izlanishlari o'zinikidir". Ulug'bek Hamdam o'zbek adabiyotida bayon uslubi, obraz yaratish mahorati, asar kompozitsiyasi va asar poetikasi yuzasidan adabiy an'analarni munosib davom ettirdi. Shitob bilan yangilanib borayotgan adabiyotda adabiyot ahlini befarq qoldirmaydigan asar yaratish mumkinligini "Muvozanat" romani misolida isbotladi. Yozuvchining "Isyon va itoat" romani novatorona izlanishlar samarasidir. Unda modernizmga xos bayon uslublarini ham, asar syujetining xos qurilishini ham, asar tilidagi ayrichalikni ham kuzatish mumkin. Eng asosiysi, insonni anglash yo'lidan, o'zlikni anglash sari boriladigan talqinlar adabiyot uchun yangi topilmadir. Shuningdek, adibning "Sabo va Samandar" romanida ham bunday yangicha yondashuvlar salmoqli o'rin tutadi.

Ulug'bek Hamdam yaratgan obrazlar bugungi kunning kishilari bo'lib, ulardagi ko'ngil tovlanishlari, xarakterlardagi nozik qirralarini berilganligi diqqatga sazavordir. Ulug'bek Hamdamning romanlari alohida mavqeda turishi, ulardagi mavzu va g'oya uyg'unligi, o'ziga xos uslub va mahorati, obrazlarning

yangicha talqinda berilishi, xarakterlarning hayotiyliigi bilan ajralib turadi. Adibning romanlarida muvozanat tushunchasi keng va ta'sirli ifodalanadi. Jumladan, har narsada me'yor bo'lganidek, botiniy va zohiriy muvozanat, moddiy va ma'naviy muvozanat kabi. Muallif olamda muvozanat bilan muvozanatsizlik o'zaro almashinib turishi qonuniyat maqomidagi hodisa, shunga qaramay, inson dunyoning mavjudligini mohiyatiga muvofiqlashtirishga intilib yashashi zarur, bu insonlik vazifa, inson hayotining mazmuni ekanligini aks ettirgan. Asardan shunday xulosaga kelish mumkinki, butun olam muvozanat qonuni asosida turgan bo'lsa, jamiyat ham, uning asosini tashkil qilgan insonlar ham ayni muvozanat tufayli barqarordir. Muvozanat buzilgan zahoti hayotda, demak, uning a'zolari orasida har xil kutilmagan o'zgarishlar, hatto izdan chiqishlar boshlanadi .

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Ulug'bek Hamdam ijodi XX asr o'zbek adabiyotida ijodiy izlanishlarga boyligi jihatidan salmoqli o'rin tutadi. Uning ijodidagi shakliy va mazmuniy yangilanishlar o'zbek nasrining imkoniyatlari kengligini isbotladi va uni yana bir pog'ona yuqori ko'tara oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Normatov.U Ijod sehri . Toshkent- 2007
2. Rasulov A. Badiiylik –bezavol mezon. Toshkent, 2006
3. Rahmat R. “Vatan haqida qo'shiq”ni tinglab... Kitob dunyosi gazetasi.
4. Rahimova L.Badiiy konflikt talqini.Yoshlik,2014.
5. Boltaboyev H. So'z sehri.Toshkent 2006.
6. Quronov D. So'nggi so'z o'rnida-<http://ulug'bek.hamdam.uz>
7. Tuychiyeva Ravshanoy “Ulug'bek Hamdam ijodida an'ana va novatorlik” 2016

